

Saydjanov Farxod Madraximovich

O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va Harbiy aloqa instituti

Gumanitar fanlar sikli boshlig‘i, podpolkovnik, dotsent

Annotatsiya. Ushbu maqolada yaqin tariximizgacha muayyan axborotni olov, tutun, chopar, qushlar, karvon, shimol mamlakatlarida esa, itlar singari vositalar orqali bir manzildan ikkinchi manzilga yetkazib kelingan. Mazkur axborot tashuvchilar tomonidan axborotni belgilangan manzilga yetkazgunga qadar bir necha soat, kun yoki oylar ketgan. Maqola psixologiyaning ilmiy rivojlanishi yo‘lida duch kelayotgan qiyinchiliklarni, jumladan, texnologiyalarni tadqiqotlarga integratsiya qilish, madaniyatlararo psixologiyani rivojlantirish, va zamonaviy jamiyat muammolariga moslashishdagi qiyinchiliklarni tahlil qiladi.

Kalit so‘zlar: zamonaviy psixologiya, ilmiy muammolar, ijtimoiy muammolar, ruhiy salomatlik, psixologik xizmatlar, interdisiplinar yondashuv, psixologik stigma, madaniyatlararo psixologiya va texnologiyalar va psixologiya.

Аннотация. В этой статье рассказывается о том, как до нашей недавней истории определенную информацию доставляли из одного пункта назначения в другой огнем, дымом, птицами, караваном, а в северных странах-такими средствами, как собаки. До того, как эти носители информации доставили информацию в пункт назначения, ушло несколько часов, дней или месяцев. В статье анализируются трудности, с которыми сталкивается психология на пути научного развития, включая интеграцию технологий в исследования, развитие межкультурной психологии, и трудности адаптации к проблемам современного общества.

Ключевые слова: современная психология, научные проблемы, социальные проблемы, психическое здоровье, психологические услуги, междисциплинарный подход, психологическая стигма, межкультурная психология и технологии, а также Психология.

Annotation. In this article, until our recent history, certain information was delivered from one address to another by means such as fire, smoke, chopsticks, birds, caravans, and in the northern countries, dogs. It took several hours, days, or months before the information was delivered by the carriers to their destination. The article analyzes the difficulties faced on the path of the scientific development of psychology, including the integration of technologies into research, the development of intercultural psychology, and the difficulties in adapting to the problems of modern society.

Keywords: modern psychology, scientific problems, social problems, mental health, psychological services, interdisciplinary approach, psychological stigma, intercultural psychology and technology and psychology.

Ma'lumki, yaqin tariximizgacha muayyan axborotni olov, tutun, chopar, qushlar, karvon, shimol mamlakatlarida esa, itlar singari vositalar orqali bir manzildan ikkinchi manzilga yetkazib kelingan. Mazkur axborot tashuvchilar tomonidan axborotni belgilangan manzilga yetkazgunga qadar bir necha soat, kun yoki oylar ketgan.

XX asr o'rtalaridan boshlab muayyan xabar axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) orqali uzatila boshlandi. XX asrning so'ngi o'n yilligida boshlangan AKTning intensiv rivoji telefon, radio, televideniya, internet kabilar bir mamlakat doirasidan chiqib sayyoraviy maqomga ko'tarilishiga olib keldi. Mazkur rivojlanish avvalo axborot uzatish tezligiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Endilikda, AKT orqali muayyan axborotni bir manzildan ikkinchi manzilga yetkazish tezligi 0,6 sekundga yetdi. Mazkur o'zgarishlar natijasida yo'ldosh (sputnik) telefoniyasi, yo'ldosh radiotelevideniya, internet hamda ijtimoiy tarmoqlar insoniyat hayotidan mutloq o'rin egalladi.

Ta'kidlash kerakki, dunyo taraqqiyoti axborot va uning uzatish bilan bog'liq quyidagi uch bosqichni bosib o'tdi. Ular:

4. Ilk, sodda shaklda axborot uzatish davri;
5. Faol axborot uzatish davri;
6. Yolg'on axborot uzatish davri.

Bugungi kunda insoniyat jamiyati yolg'on axborot uzatish davriga kirib keldi. Darhaqiqat, hozirda global yoki lokal axborot makonida ishonchli axborotlar ulushidan ko'ra “fake news” - soxta axborotlar ulushi katta miqdorni tashkil etmoqda.

Davrimizning asosiy xususiyatlaridan yana biri shundaki, bugungi kunga kelib, an'anaviy bozor va raqobatdan mutloq farq qiladigan yangi bozor va raqobat shakllari vujudga keldi.

Yangi bozorda mahsulot emas, inson e'tibori sotilmoqda. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoq kompaniyalari (*Facebook*, *“Twitter”* yoki *“X”*, *“Telegram”*, *“Instagram”*, *“V-kontakte”*, *“Linkedln”* kabilar) aynan shuning uchun ya'ni, odamlarni ekrandan uzoqlashtirmaslik, ularning diqqatini ko'proq ushlab turish uchun o'zaro raqobatlashmoqda.

Darhaqiqat, hozirda hech kim ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi sifatida unga pul to'lamaydi. Lekin, shuni unutmashlik lozimki, iqtisodiyotning asosiy tamoyiliga ko'ra “Agar kimdir mahsulot uchun pul to'lamayotgan bo'lsa, bilinki, uning o'zi mahsulot hisoblanadi!”.

Ta'kidlash kerakki, ijtimoiy tarmoq kompaniyalarining uchta asosiy maqsadi mavjud. Ular:

4. Inson e'tiborini tortish va uni ushlab turish. Bu maqsad kishilarni iloji boricha ijtimoiy tarmoqda bo'lish vaqtini uzaytirishga qaratilgan;
5. Do'stlarimizni ijtimoiy tarmoqqa qo'shish va ularga axborot uzatishimizni rag'batlantirish. Bundan maqsad ijtimoiy tarmoq auditoriyasini kengaytirish va uni yanada rivojlantirish;
6. Ijtimoiy tarmoqdagi axborotlar orasiga mohirona reklama joylash. Bu mazkur sohadagi kompaniyalarining asosiy maqsadi bo'lib bu orqali o'z faoliyatlarini monetizatsiya qilishadi.

Shu vaqtga qadar inson shaxsi va psixologiyasi bu qadar kuchli kuzatilmagan va o'rganilmagan edi. Endilikda axborot gigantlari tomonidan insonning har bir xatti-harakati: ekrandagi rasimga qancha soniya tikilgani, qaysi mazmundagi videolarni ko'p tomosha qilgani, yozayotgan izoh (komentariy)larining mazmuni va xissiy dinamikasidan uning ruhiy va intellektual xolatidagi o'zgarishlar chuqur o'rganib borilmoqda. Albatta, bu ishni aniq kimdir emas, balki, murakkab algoritimga asoslangan axborot tizimi amalga oshirmoqda.

Shu tariqa ijtimoiy tarmoqlar onlayn aloqa, ayniqsa yosh avlod uchun birinchi o'ringa chiqqan yangi, virtual dunyoni yaratdi. Bu dunyoda inson fyuchersi (*futurus – lotincha kelajak, fyuchers – xali ishlab chiqilmagan mahsulotlarning oldi-sottisi bo'yicha o'zaro kelishuv*) ya'ni, kelajakdagi

istak va ehtiyojlari, oldindan qiladigan xatti-harakatlari sotuvga qo'yilmoqda. Bu degani hozirgi zamon kishisining istak va ehtiyojlari va amaliy xatti-harakatlari uning o'ziga emas, ko'proq axborot gigantlari istaklariga bog'liq bo'lib qolmoqda. Shuning uchun ham tarixan o'z qo'lidagi narsa-buyum va uskunalarining mutloq egasi bo'lgan inson endilikda o'ziga tegishli axborot texnologiyalari (*smartfon, kompyuter va turli gejetlar*)ning tobesiga aylandi.

Darhaqiqat, mana shunday vaziyat dunyoda gibrud urush jarayonlari uchun qulay shart-sharoitni vujudga keltirayotganidan dalolat beradi. Ma'lumki, “gibrud urush (inglizcha – *hybrid warfare*) – hujum qilayotgan tomonning klassik ravishdagi harbiy bosib kirish usulini qo'llamasdan, yashirin operatsiyalar, qo'poruvchilik harakatlari, kiber urush hamda dushman hududida harakatlanayotgan nomuntazam, isyonchi guruhlarini qo'llab quvvatlagan holda o'z raqibiga bosim o'tkazish bo'yicha dushmanlik harakatlari. Bunday holatlarda harbiy harakatlar umuman olib borilmasligi va rasmiy nuqtai nazardan gibrud urushi tinchlik davrida ham olib borilishi mumkin” [3: 77].

Ta'kidlash kerakki, axborotning psixologik ta'siri bilan bog'liq bugungi murakkab xolat hamda uning ta'sirida yuzaga keladigan gibrud urush tahdidi mamlakatimiz uchun ham begona emas. Bu xolat ayniqsa to'laqonli hayotiy tajriba shakllanmagan, biroq zamonaviy texnologiyalarga o'ta qiziquvchan va psixologik jihatdan tobe yoshlar faoliyati orqali yanada xavfli bo'lishi mumkin.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Qonunchiligiga ko'ra 18 yoshga to'lgan, harbiy xizmatga yaroqli har bir fuqaro Qurolli kuchlar tizimida o'z fuqarolik burchini bajarishi majbur etib belgilangan. Afsuski, hozirda axborotning salbiy psixologik ta'sirini kuchayishi natijasida aksariyat mamlakatlar ijtimoiy hayotida hatbiy tizim uchun potensial zahira bo'lgan yosh avlodda mazkur sohaga qishiqishni pasayish tendensiyasi yuzaga kelmoqda. Bir so'z bilan aytganda, bugungi kundagi axborotning salbiy psixologik ta'siri harbiy tizimda avlodlar almashunuvi masalasini havf ostida qoldirmoqda.

Axborotning salbiy psixologik ta'siri sharoitida birinchi muammo, harbiy tizim uchun potensial zahira bo'lgan yosh avlodni asrash hamda mazkur sohada avlodlar almashunuvi to'laqonli ta'minlash bo'lsa, ikkinchi muammo hozirda bevosita muddatli harbiy xizmat, safarbarlik chaqiruvidagi harbiy xizmat, konrtakt asosidagi harbiy xizmat, qurolli kuchlar safida harbiy xizmatni o'tab bo'lgan rezervchilar harbiy xizmatchilari orasida gibrud urush shakllaridan biri bo'lgan internet, ijtimoiy tarmoq va ayniqsa onlayn azart o'yinlarga tobelikning ortayotgani hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, harbiy tizim davlat va jamiyatni himoyalashga qodir bo'lishi uchun avvalo, o'zini axborotning salbiy psixologik ta'siri hamda nostandart shakldagi gibrud urushlardan himoya qilmog'i kerak. Albatta, bu o'rinda himoya deganda harbiy tizimdagi klassik shakldagi harbiy arsenalni to'la qonli harakatga keltirish orqali mudofaani ta'minlash nazarda tutilmaydi. Bu birinchi navbatda axborotning salbiy psixologik ta'siridan himoyalanishni, zarur bo'lganda milliy manfaat himoyasi yo'lida gibrud va axborot urushlariga kira olishni nazarda tutadi.

Bizningcha, bugungi axborotning salbiy psixologik ta'siri va gibrud urush shakllari kuchayib borayotgan bir sharoitda harbiy tizimda quyidagi vazifalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

*Birinchi*dan, harbiy tizimdagi Oliy harbiy ta'lim muassasalari o'quv dasturlariga kompleks tarzda “Axborot xavfsizligi psixologiyasi” o'quv kursini joriy etish;

*Ikkinchi*dan, harbiy jurnalistika sohasini rivojlantirish. Buning uchun shu soha fuqorolik Oliy ta'lim muassasalari bilan qo'shma fakultetlar ochish va ularda harbiy jurnalist kadrlarni tayyorlash;

Uchinchidan, harbiy kadrlar tayyorlash tizimi uchun “Harbiy jurnalistika va axborot xavfsizligi” ixtisosligini joriy etish hamda yaqin istiqbolda mazkur ixtisoslik bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlarini yo‘lga qo‘yish;

To‘rtinchidan, harbiy soha (keng xalq ommasi bilishi mumkin bo‘lgan ma’lumotlar)ni yoritish uchun blogerlik faoliyatiga imkon berish;

Beshinchidan, gibril va axborot urushlarining katta ehtimolini hisobga olgan holda harbiy tizimda axborot-psixologik operatsiyalar bo‘yicha mutaxassislar hamda kiber armiya bo‘linmalarini shakllantirish;

Oltinchidan, axborot-psixologik operatsiyalar bo‘yicha mutaxassislar hamda kiber armiya bo‘linmalari uchun alohida jismoniy va professional me‘yorlar ishlab chiqish. Masalan, jismoniy jihatdan nogironligi bo‘lsada, lekin professional jihatdan soha uchun zarur malakaga ega bo‘lgan shaxslarni harbiy xizmatga olish.

So‘ngi so‘z o‘rnida shuni aytish mumkinki, bundan buyon har bir davlatning harbiy tizimida albatta ikki turdagi bo‘linmalarni tarkib topishi muqarrar. Ularning birinchisi, albatta uzoq yillik rivojlanish tarixiga ega bo‘lgan klassik shakldagi harbiy arsenal bo‘linmalari bo‘lsa, ikkinchisi zamon talablari asosida shakllantiriladigan gibril va axborot urushlariga qarshi turuvchi axborot-psixologik operatsiyalar bo‘yicha mutaxassislar hamda kiber armiya bo‘linmalari hisoblanadi.

Yuqorida ta’kidlanganidek, harbiy tizimda “Axborot xavfsizligi psixologiyasi” o‘quv kursini kompleks tarzda o‘qitish, harbiy jurnalistika va blogerlik faoliyatini yo‘lga qo‘yish, “Harbiy jurnalistika va axborot xavfsizligi” ixtisosligi bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish hamda eng asosiysi axborot-psixologik operatsiyalar bo‘yicha mutaxassislar hamda kiber armiya bo‘linmalarini shakllantirish harbiy tizimni yanada zamonaviylashuvi hamda mudofa sohasini yanada mustahkam bo‘lishini ta’minlab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbarning kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – Toshkent: O‘zbekiston 2017.
- 2.Paxrutdinov Sh.I. Taraqqiyotga tahdid: nazariya va amaliyot. - T.: Akademiya, 2006.
- 3.Samarov R.S. Harbiy atamalarning yangi izohli lug‘ati. Toshkent.: “Innovatsiya-Ziyo”, 2020.384-b.
- 4.Adelstein A.S. Total Propaganda Horn Mass Culture to Popular Culture. – Mahway, N.J. – London, 2021.
- 5.Semiruxin L.V. Nanotexnologii i soznanie // Filosofskie nauki. - 2022. - №2.
- 6.Mamatkulov D.M. Mafkuraviy jarayonlar transformatsiyasi // Monografiya – Toshkent: «Lesson press» nashriyoti, 2023 – 224 b.